

ECHKILARNING EKSTERER O'LGAMHLARINI O'RGANISH KÓRSATKICHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7182254>

T.Q. Naurizov

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti dotsenti

F.U.Kaniyazova

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institute magistranti

Kirish: Ma'lumki, chorvachilik qishloq xo'jaligining etakchi tarmoqlaridan biri bo'lib, aholini oziq - ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim o'ringa ega. Chorva mollari bilan bir qatorda echkilar bosh sonini ko'payishini, ularning nasl va mahsuldorlik sifatlarining oshishini hamda mahsulot ishlab chiqarish hajmining yildan- yilga ko'payishini ta'minlamoqda.

Kalit so'zlar: tirik vazn, ko'rsatkich, jun, etiluvchan, maxalliy, mustahkam, uzviy, zot, konstitusional, omil

Asosiy qism. Qishloq xo'jaligi hayvonlari o'sishining aniq va universal ko'rsatkichi tirik vazn hisoblanadi. Bu muhim ko'rsatkich, hayvonlarning zaruriy biologik xususiyatlari - konstitusional mustahkamligi, sog'lig'i, chidamliligi, tez etiluvchanligi hamda ishlab chiqarish xususiyatlari - sut, go'sht va jun mahsuldorligi bilan uzviy bog'liqdir.

Qayd etish joizki, tirik vazn nafaqat organizmning irsiy asosi bilan, balki oziqlantirish va saqlash sharoiti, bir vaqtda tug'ilgan uloqlar soni (yolg'iz, egiz), ona echkilarining yoshi va boshqa paratipik omillar bilan ham bog'liqdir.

Tajribadagi uloqlarning o'sish va rivojlanishini o'rganish uchun tana qismlarining chiziqli o'lchamlari olindi.

Ma'lumki, yangi tug'ilgan uloqlar ekster'eri bo'eicha voyaga etgan hayvonlarning tana tuzilishidan, embrion rivojlanish davrida skeletning preferik suyaklarning yuqori darajada o'sishi sababli, balandlik o'lchamlarining maksimal rivojlanganligi bilan farqlanadi. Shu sababli, yangi tug'ilgan uloqlar balandroq, nisbatan kalta tana tuzilishiga ega, ko'krak qafasi ensiz va chuqur emas (1-jadval).

1-jadval.

Uloqlarning tug'ilgan paytidagi ekster'er o'lchamlari, sm.

Eksterer o'lchamlari	F1 uloqlar (n=20)		Mahalliy uloqlar (n=20)	
	$\bar{X} \pm \check{S}_x$	$C_v\%$	$\bar{X} \pm \check{S}_x$	$C_v\%$
Yag'ri balandligi	32,4 \pm 0,29	3,20	30,0 \pm 0,27	3,13
Gavdaning qiya uzunligi	29,3 \pm 0,24	3,19	26,6 \pm 0,23	3,20
Ko'krak kengligi	9,6 \pm 0,05	2,26	9,1 \pm 0,1	4,31
Ko'krak chuqurligi	12,8 \pm 0,16	4,81	11,6 \pm 0,15	4,23
Ko'krak aylanasi	34,6 \pm 0,22	2,31	31,7 \pm 0,23	2,43
Pocha aylanasi	5,4 \pm 0,03	2,01	5,2 \pm 0,09	6,09
Tos cho'qqisi kengligi	11,6 \pm 0,12	5,42	9,8 \pm 0,11	4,81

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tug'ilgan vaqtida F1 va mahallie guruhdagi uloqlarning tana tuzilishi o'lchamlarida statistik ishonchli darajada farq sezilmasada, F1 guruhdagi uloqlar mahallie guruhidagi tengqurlariga nisbatan yag'rin balandligi bo'eicha, 3,1 sm yoki 10,9 %, gavdaning qiya uzunligi bo'eicha 2,2 sm yoki 8,4 % , ko'krak kengligi bo'eicha 1,0 sm yoki 10,3%, ko'krak chuqurligi bo'eicha 1,1 sm yoki 8,5%, ko'krak aelanasi bo'eicha 3,1 sm yoki 9,1%, poecha aelanasi bo'eicha 0,2 sm yoki 3,3% va tos cho'qqisining kengligi bo'eicha 1,4 sm yoki 16,1 % ustunlikga ega bo'ldi.

Shunday qilib, tadqiqot uslubiyatida ko'zda tutilgan rasion asosida oziqlantirilgan sovliqlardan olingan qo'zilar tug'ilgan paetida (I va II guruh) nazorat guruhidagi tengqurlariga nisbatan tana tuzilishining barcha o'lchamlari bo'eicha statistik ishonchliligi yuqori darajada ($P < 0,001$) farq qildi.

Tajribadagi uloqlarning tirik vaznining mutloq va nisbiy o'sish koeffisientlari, aniqlanganda F₁ guruhdagi uloqlarning 20 kunlik yoshigacha mutloq vazn o'sish ko'rsatkichi 250,0 g ni tashkil qilib, bu ko'rsatkichning mahalliy guruhdagi tengqurlariga nisbatan 25,6% yuqori bo'lishi qayd etildi.

Xuddi shunday tendensiya uloqlarning 30 kunlik yoshida ham kuzatilib, ushbu davrda F₁ guruhdagi uloqlarning mutloq o'sishi 303,1 g tashkil qilib, mahalliy guruh uloqlarga nisbatan 15,4 %; 2 oyligida F₁ guruhdagi uloqlarning mutloq o'sishi 218,3 g tashkil qilib, mahalliy uloqlar guruhiga nisbatan 10,1 % ga va 4 oyligida F₁ guruhdagi uloqlarning mutloq o'sishi 136 g tashkil qilib, mahalliy uloqlar guruhiga nisbatan 10,3 % ga yuqori bo'lishi aniqlandi.

Tirik vazn mutloq o'sish birligining vaqt birligiga nisbati hayvonlarning haqiqiy o'sish tezligini to'liq tavsiflay olmaydi, shu sababli tirik vazn o'zgarishining foizda ifodalanishi-nisbiy o'sishi ko'rsatkichi o'rganiladi.

Xulosa: Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tajribadagi uloqlarning tug'ilganidan 20 kunlik yoshigacha bo'lgan davrdagi nisbiy o'sishi F_1 guruhdagi uloqlarda 168,8 % bo'lib, mahalliy guruhdagi uloqlarga nisbatdan 1,01 % ustunlikka ega bo'lgan bo'lsa, 30 kunlik yoshigacha bo'lgan davrda aksincha, nisbiy o'sish mahalliy guruhdagi uloqlarda 301,0 % tashkil qilib, F_1 guruhdagi uloqlarga nisbatan 5,4 % yuqori nisbiy o'sish tezligini tashkil qildi, xuddi shunday tendensiya 2 va 4 oyligigacha bo'lgan davrda ham kuzatilib, 2 oyligida mahalliy uloqlar guruhi 486,1 % tashkil qilib, F_1 guruhdagi uloqlarga nisbatan 11,2 % yuqori va 4 oylikgacha bo'lgan davrda mahalliy uloqlarning nisbiy o'sish tezligi 576,0 % ni tashkil etib, F_1 guruhdagi uloqlarga nisbatan 10,7 % yuqori nisbiy o'sish tezligiga ega ekanligi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kostamaxin N.M. Razvedenie s osnovami chastnoy zootexnii. S.Peterburg-Moskva -Krasnodar izd "Land" 2006. s.-41-49.
2. Yusupov S.Yu. Konstitucionalnaya differenciatsiya i produktivnost' karakul'skix ovec. Tashkent 2005. 237 s.
3. Yusupov S.Yu «Sheep and goats of Uzbekistan». T. 2002.
4. Moskalenko L.P., Filinskaya O.V. «Goat breeding» Yaroslavl 2011
5. Gorbatova K.K. Biochemistry of milk and dairy products Moscow 2001